

UMA FESTA PARA O PRÍNCIPE ESCAMADO E SEUS AMIGOS: o uso da literatura infantil nas aulas de matemática

Juliane Dias Guillen
Universidade Federal de São Carlos
julianeguillen@gmail.com

Maria do Carmo de Sousa
Universidade Federal de São Carlos
mdcsousa@ufscar.br

Resumo: O presente trabalho é um recorte de pesquisa de doutorado que foi realizada em uma escola da Rede Municipal de uma cidade do interior de São Paulo. O foco está nos sentidos e significados dos alunos. Tem como objetivos analisar os sentidos e significado manifestos por alunos dos anos iniciais na aprendizagem das operações de multiplicação e divisão por meio de Atividade Orientadora de Ensino (AOE); identificar as estratégias utilizadas pelos alunos ao resolverem multiplicação e divisão; e estabelecer relação entre a Teoria Histórico – Cultural e o ensino da multiplicação e divisão nos anos iniciais. Em termos teórico metodológico, a investigação vincula-se aos pressupostos da Teoria Histórico-Cultural com ênfase na Teoria da Atividade e na AOE, onde os alunos participam ativamente das situações desencadeadoras de aprendizagem (SDA) propostas, procurando soluções para os problemas desencadeadores. Apresentamos um dos episódios que ocorreu em sala de aula que envolve a imaginação nas aulas de matemática.

Palavras-chave: Situações desencadeadoras de aprendizagem; teoria histórico-cultural; imaginação; literatura infantil.

1 Introdução

O interesse em investigar questões da aprendizagem escolar, na matemática, surgiu com a própria experiência docente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, onde frequentemente priorizam-se as dificuldades com a alfabetização, o ler e escrever, propriamente dito, deixando em segundo plano a alfabetização matemática.

Diante desse cenário, podemos elaborar a seguinte questão de pesquisa: Como os alunos dos anos iniciais manifestam o sentido e significado das operações de multiplicação e divisão?

O professor tem um papel fundamental na aprendizagem dos alunos, sendo necessário planejar situações de aprendizagem em que os alunos participem ativamente da formação de conceitos, neste caso conceitos relacionados à multiplicação e à divisão.

Nossa intenção, embasados na teoria histórico-cultural, é inserir os alunos na construção dos conceitos das operações de multiplicação e divisão provenientes da necessidade humana de solucionar situações do dia-a-dia.

De acordo com Vigotski (2010), um conceito é a palavra com seu significado que foi produzido historicamente pelo homem, mas, sozinho, o indivíduo não se apropria do conceito, uma vez que é necessária a mediação de outro que o auxilie nos momentos que precisar de ajuda, ou seja, é na interação que conhecimento é construído.

No que se refere especificamente ao desenvolvimento psíquico infantil, a atividade tem um papel preponderante, pois as atividades que a criança realiza, em colaboração com outras pessoas mais experientes, possibilitam a passagem do pensamento para a ação e da ação para o pensamento.

O foco desta pesquisa nos sentidos e significados que os alunos manifestam no ensino da multiplicação e divisão em uma escola da Rede Municipal de uma cidade do interior do Estado de São Paulo, tendo como objetivos: Compreender o sentido e significado manifestos por alunos dos anos iniciais na aprendizagem das operações de multiplicação e divisão por meio de Atividade Orientadora de Ensino; Identificar as estratégias utilizadas pelos alunos ao resolverem multiplicação e divisão; Estabelecer relação entre a Teoria Histórico – Cultural e o ensino da multiplicação e divisão nos anos iniciais.

2 Fundamentação Teórica

Com base nos estudos da História da Matemática, a partir das obras de Boyer (1974), Eves (2004), Ifrah (2007), constatou-se que o processo histórico das operações de multiplicação e divisão foi sendo construído pela humanidade e desenvolvido, em diversos lugares do planeta, e que cada povo vivenciava a construção do conceito da operação na mesma época ou em épocas muito próximas.

A necessidade de controlar grandes quantidades o homem buscou meios que suprissem suas necessidades, desenvolvendo novas técnicas. O homem deixa de usar pedrinhas, na qual fazia a correspondência um-a-um e agrupamentos e passa a ter um pensamento abstrato.

Percebemos que através desse movimento histórico que a matemática permeia todas as esferas da vida dos sujeitos e não se institui apenas como objeto de ensino. As inquietações que despertaram o interesse para esta pesquisa são resultados de minha trajetória docente e acadêmica, a qual possibilitou caminhos para reflexão sobre como os alunos compreendem o sentido e significado da multiplicação e divisão quando estão inseridos em atividades orientadoras de ensino.

Uma atividade só existe quando há um motivo entendido como uma necessidade que se concretiza por meio de objetivos pela qual esta atividade se orienta. “A atividade de ensino do professor deve gerar e promover a atividade do estudante. Ela deve criar nele um motivo especial para a sua atividade: estudar e aprender teoricamente sobre a realidade.” (Moura, 2010, p. 90).

Assim, ao planejar suas aulas é importante que o professor considere o processo histórico-cultural do aluno e também da própria matemática. A Atividade Orientadora de Ensino (AOE) é uma proposta teórica e metodológica que possibilita o professor e o aluno estarem em aprendizagem, pois ao organizar o ensino de forma intencional, o professor também está em atividade de aprendizagem.

Na Atividade Orientadora de Ensino as necessidades, motivos, objetivos, ações e operações do professor e dos estudantes se mobilizam inicialmente por meio da situação desencadeadora de aprendizagem. Esta é organizada pelo professor a partir dos seus objetivos de ensino que, como dissemos, se traduzem em conteúdos a serem apropriados pelos estudantes no espaço de aprendizagem...A situação desencadeadora de aprendizagem deve contemplar a gênese do conceito, ou seja, a sua essência; ela deve explicitar a necessidade que levou a humanidade à construção do referido conceito, como foram aparecendo os problemas e as necessidades humanas em determinada atividade e como os homens foram elaborando as soluções ou sínteses no seu movimento lógico-histórico (Moura et al, 2010, p. 222-223).

Organizar o ensino da Matemática apoiando-se no movimento lógico-histórico do conceito pode fundamentar-se metodologicamente na proposta de situações-problemas desencadeadora de aprendizagem.

O lógico reflete não só a história do próprio objeto como também a história do seu conhecimento. Daí a unidade entre o lógico e o histórico, ser premissa necessária para a compreensão do processo de movimento do pensamento, da criação da teoria científica. À base do conhecimento dialético do histórico e do lógico resolve-se o problema da correlação entre o pensamento individual e o social; em seu desenvolvimento intelectual individual o homem repete em forma

resumida toda a história do pensamento humano. *A unidade entre o lógico e o histórico é premissa metodológica* indispensável na solução de problemas de inter-relação do conhecimento e da estrutura do objeto e conhecimento da história de seu desenvolvimento. (Kopnin, 1978, p.186, itálicos do autor).

O professor tem um papel fundamental na aprendizagem dos alunos, sendo necessário planejar situações de aprendizagem em que os alunos participem ativamente da formação de conceitos, neste caso conceitos relacionados à multiplicação e à divisão.

Sabemos que, ainda hoje, muitas crianças veem a matemática como algo difícil, complicada e muitas vezes incompreensível. Podemos considerar que isso acontece porque os alunos são incentivados a utilizar o algoritmo da operação sem compreender o desenvolvimento do seu processo. A persistente dificuldade que muitas crianças demonstram em relação à Matemática pode estar associada à forma como os conteúdos são tradicionalmente ensinados, centrando-se na repetição de algoritmos sem a devida compreensão conceitual.

A formação de conceitos não pode ser ensinada por meio de treinamentos, mas só pode ser realizado quando o próprio desenvolvimento mental da criança tiver atingido o nível necessário. De acordo com Vigotski (2010), um conceito é a palavra com seu significado que foi produzido historicamente pelo homem, mas, sozinho, o indivíduo não se apropria do conceito, uma vez que é necessária a mediação de outro que o auxilie nos momentos que precisar de ajuda, ou seja, é na interação que conhecimento é construído.

O professor não será apenas um transmissor de conhecimento, mas também alguém que organiza o ensino de maneira com que os alunos possam se apropriar dos conhecimentos teóricos. De acordo com Vigotski (2010),

A tarefa docente consiste em desenvolver não uma única capacidade de pensar, mas muitas capacidades particulares de pensar em campos diferentes, não em reforçar a nossa capacidade geral de prestar atenção, mas em desenvolver diferentes faculdades de concentrar a atenção sobre diferentes matérias (Vigotski, 2010, p.108).

A escola é responsável em promover situações que favoreçam o desenvolvimento das atividades intelectuais dos alunos, por meio da mediação do professor, ao mesmo tempo em que valoriza as ações que elas já conseguem realizar de forma autônoma. Aprendizagem e desenvolvimento são processos interligados, pois o desenvolvimento

infantil não se define apenas pelo que a criança sabe, mas também pelo que pode aprender com o apoio de outros. Assim, ao organizar o ensino, o professor deve mobilizar no aluno um motivo para aprender, promovendo sua participação ativa. A atividade, nesse contexto, assume papel central no desenvolvimento psíquico infantil, especialmente quando realizada em colaboração com pessoas mais experientes, permitindo a transição entre ação e pensamento. Com base nesses pressupostos teóricos, desenvolvemos uma pesquisa orientada pela seguinte questão: como os alunos dos anos iniciais manifestam o sentido e significado do conceito das operações de multiplicação e divisão? Neste trabalho apresentaremos a análise de uma SDA que ocorreu em sala de aula envolvendo a trocas de cartas com a personagem Emília na escolha dos convidados e doces para uma festa.

3 Metodologia

A pesquisa foi realizada com alunos de uma turma do 3º ano, em 2022, e continuou no 4º ano, em 2023, com a mesma professora, que permaneceu com a classe para dar continuidade ao trabalho desenvolvido. As atividades envolveram a troca de cartas com a personagem Emília, do *Sítio do Picapau Amarelo*¹. Esse recurso foi escolhido porque as cartas já eram conhecidas pelos alunos como gênero textual e também por serem uma forma prática de comunicação, já que a escola não possuía sala de informática com acesso a e-mails. Cada carta trazia uma situação que os alunos precisavam resolver, o que possibilitou o trabalho com conceitos matemáticos de forma contextualizada. Para analisar essas atividades, selecionamos episódios e cenas que mostraram momentos importantes do processo de aprendizagem dos alunos, conforme a proposta de Moura (2004, p. 272).

Os episódios poderão ser frases escritas ou faladas, gestos e ações que constituem *cenas* que podem revelar interdependência entre os elementos de ação formadora. Assim, os episódios não são definidos partir de um conjunto de ações lineares. Pode ser que uma afirmação de um participante de uma atividade não tenha impacto imediato sobre os outros sujeitos da coletividade. Esse impacto poderá estar revelado em um outro momento em que o sujeito foi

¹ Por conhecermos a Lei Federal 14.532/2023 que altera e acrescenta alguns pontos a Lei 7.716/89 (Lei do Racismo), escolhemos trabalhar com as histórias do Sítio do Picapau Amarelo, adaptadas da autora Cléo Monteiro, bisneta de Monteiro Lobato. Durante o ano é trabalhado com os alunos a História e Cultura Afro-Brasileira de acordo com a Lei 10639/03.

solicitado a utilizar-se de algum conhecimento para participar de uma ação no coletivo. (Moura, 2004, p. 276, grifos do autor)

A produção das informações utilizadas na análise foi feita por meio de episódios. Esses episódios foram registrados por filmagens das atividades propostas pela professora e realizadas pelos alunos, além de registros escritos feitos tanto pela professora quanto pelos próprios estudantes.

4 Resultados e Discussões

Com a intenção de envolver os alunos em situações semelhantes àquelas vivenciadas por um grupo cultural que envolviam multiplicação e divisão, optamos por utilizar situações emergentes do cotidiano. De acordo com Moura (2010) uma situação emergente do cotidiano, possibilita colocar o aluno diante de uma situação significativa e assim vivenciar uma solução para o problema.

A professora iniciou com uma conversa com os alunos relembrando a história do Sítio do Picapau Amarelo que eles haviam lido durante o ano. Na conversa, contou que Emília queria dar uma festa para os moradores do Reino das Águas Claras, no quintal da Dona Benta. Para isso, pediu ajuda à tia Nastácia para preparar os docinhos. No entanto, precisavam saber quantos convidados viriam e quantos doces seriam feitos de cada sabor. Emília, conhecida por suas respostas rápidas, ficou pensativa diante desse desafio.

Com a ajuda do pó de pirlimpimpim, Emília enviou uma carta pedindo ajuda para organizar sua festa. Após a leitura, os alunos sugeriram convidados do Reino das Águas Claras. A professora registrou na lousa: Príncipe Escamado, Doutor Caramujo, Major Agarra e Não Larga Mais, Dona Aranha, Guarda-Costa e cinco sardinhas.

Após definir os convidados, os alunos começaram a sugerir os docinhos para a festa. A aluna Isab V, sugeriu doce de algas, por se tratar de animais aquáticos, a aluna Sop. F. complementou dizendo que poderia ser mousse de algas em vez de doce de algas, os colegas gostaram da sugestão. A mesma aluna sugeriu em seguida beijinho e todos concordaram. Já a Isab S. disse que poderia ter cupcake de chocolate e morango e iniciou-se uma discussão se os convidados iriam gostar ou não de cupcake. Depois de alguns minutos de conversa entre eles, resolveram deixar o cupcake de lado.

O aluno K. deu a sugestão de fazer bombom de peixe que imediatamente foi rebatida pelo aluno Dav., que disse que não poderia fazer bombom de peixe, porque o Príncipe Escamado era um peixe e não ia comer a si próprio. Então, o Dav. sugeriu que fizesse bombom de minhoca, que foi aceito por todos. O aluno K. ainda quis saber o que doutor Caramujo comia, foi uma pergunta que fez todos pararem para pensar, inclusive a professora, pois não sabíamos o que um caramujo comia. Os alunos pediram para que a professora pesquisasse na internet, e descobrimos que os caramujos se alimentam de plantas. Com essa descoberta, a aluna Yas. F sugeriu incluir rosquinhas de plantas no cardápio. Para os alunos ainda faltava um docinho para a dona Aranha, o aluno Ed. sugeriu Paçoquinha de moscas.

Os alunos se envolveram na escolha dos convidados, lembrando detalhes dos livros, e mostraram preocupação em agradar os animais aquáticos ao sugerir doces de algas. Houve debate sobre os docinhos, como a rejeição ao cupcake e a troca do bombom de peixe por bombom de minhoca. O interesse deles ficou evidente quando pediram para pesquisar o que o Dr. Caramujo comia, levando à sugestão de rosquinhas de plantas, demonstrando que estavam imersos na imaginação.

a imaginação adquire uma função muito importância no comportamento e no desenvolvimento humano. Ela transforma-se em meio de ampliação da experiência de um indivíduo, porque, tendo como base a narração ou a descrição de outrem, ele pode imaginar o que não viu, o que não vivenciou completamente em sua experiência pessoal. A pessoa não se restringe ao currículo e aos limites estreitos a sua experiência, mas pode aventurar-se para além deles, assimilando, com a ajuda da imaginação, a experiência histórico social alheias. Assim configurada, a imaginação é uma condição totalmente necessária para quase toda atividade mental humana. (Vigotski, 2009, p.25).

Ao receber a carta da personagem Emília, os alunos mergulharam no mundo da imaginação, visualizando um sítio onde bonecas e animais aquáticos falavam e viviam fora de seu habitat natural. O envolvimento na escolha dos convidados e dos docinhos superou as expectativas, revelando um engajamento espontâneo e criativo. Eles passaram a acreditar na possibilidade de existir um mundo diferente do real, construído a partir da fantasia.

De acordo com Vigotski (2009) a imaginação é uma função psíquica que decorre da interação do sujeito com o meio social, a

base de toda atividade criadora, manifesta-se, sem dúvida, em todos os campos da vida cultural, tornando também possível a criação artística, a científica e a técnica. Neste sentido, necessariamente, tudo o que nos cerca e foi feito pelas mãos do homem, todo o mundo da cultura, diferentemente do mundo da natureza, tudo isso é produto da imaginação e da criação humana que nela se baseia. (Vigotski, 2009, 14)

A escola desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da imaginação, pois, ao elaborar atividades significativas, contribui para o enriquecimento da criatividade e da memória dos alunos. A imaginação, enquanto função psicológica superior, desenvolve-se nas relações sociais, mediada pela linguagem e pela cultura.

Segundo Vigotski (2009), imaginar está diretamente ligado ao processo de criação, pois permite reorganizar elementos da realidade e construir novas possibilidades. A imaginação não é desvinculada do real, mas se apoia nas experiências vividas e nos conhecimentos adquiridos. Assim, a atividade imaginativa permite à criança transformar a realidade com base em vivências concretas.

Os alunos não apenas recordam experiências vividas, mas transformam essas vivências por meio da fantasia, criando novas realidades. A imaginação infantil é ativa e criadora, combinando elementos do real de forma original e significativa. Isso se evidenciou nas trocas de cartas com a personagem Emília, em que os alunos, sem resistência, mergulharam no mundo imaginário proposto pela atividade. Para a criança, imaginar é pensar por imagens mentais, processo que envolve memória, percepção e linguagem. Segundo Vigotski (2009), a imaginação infantil se apoia em experiências anteriores e no mundo real, sendo uma atividade criadora enraizada na realidade. A fantasia, portanto, não é uma fuga, mas uma forma de reorganizar e ressignificar o que se vive.

A abstração, na perspectiva histórico-cultural, é um processo que se realiza com o apoio da imaginação, permitindo ao sujeito se desprender do concreto imediato para operar com conceitos. Para Vigotski (2008), o desenvolvimento do pensamento conceitual está ligado à capacidade de operar com signos de forma consciente, sendo a imaginação a ponte entre a experiência vivida e o pensamento teórico. Smolka (2000) reforça que a imaginação, longe de ser uma função isolada, é parte essencial do processo criativo e da apropriação do conhecimento. Assim, quanto mais abstrato o conceito, maior o esforço

exigido do psiquismo, especialmente da imaginação, para alcançar a generalização e a sistematização.

O pensamento por conceitos envolve a articulação de diversas funções psicológicas, o que torna o funcionamento do psiquismo um processo dinâmico e interdependente. Segundo Vigotski (2010), ao transformar uma função, todas as outras são afetadas, criando novas conexões e formas de pensar. A imaginação tem papel central nesse movimento, pois permite ao aluno sair do imediato e criar novas ideias a partir do real. Por isso, é fundamental que a escola valorize o trabalho com a imaginação em todas as áreas do conhecimento, inclusive na matemática, como meio de favorecer a aprendizagem e o desenvolvimento do pensamento abstrato.

5. Considerações finais

Com base nas atividades desenvolvidas, foi possível perceber o quanto a imaginação teve um papel central na participação e no envolvimento dos alunos. A proposta de troca de cartas com a personagem Emília despertou neles o interesse, a curiosidade e o desejo de criar, favorecendo a construção de conhecimentos matemáticos de forma significativa. O envolvimento com os personagens e com a situação imaginária permitiu que os alunos argumentassem, refletissem e tomassem decisões coletivas, revelando que o trabalho com o faz de conta pode ir muito além do brincar, alcançando dimensões cognitivas importantes.

A partir da perspectiva histórico-cultural, especialmente nas contribuições de Vigotski(2009) e Smolka(2000), compreendemos que a imaginação não é uma função isolada nem desvinculada da realidade, mas um recurso essencial para o desenvolvimento do pensamento. Ao reorganizar experiências concretas vividas pelas crianças, a imaginação favorece a construção de conceitos, o desenvolvimento da linguagem e o pensamento abstrato. A atividade criadora, neste contexto, torna-se um meio potente de aprendizagem, pois possibilita à criança transformar o real, ampliar sua compreensão de mundo e construir novos sentidos.

Diante disso, destacamos a importância de que a escola valorize e incentive práticas pedagógicas que envolvam o imaginário, reconhecendo seu papel formativo. Ao integrar

fantasia, experiência e conteúdo escolar, o professor amplia as possibilidades de aprendizagem e torna o conhecimento mais acessível, especialmente nas áreas consideradas desafiadoras, como a matemática. Trabalhar com a imaginação não é apenas despertar encantamento, mas favorecer a formação de sujeitos criativos, críticos e capazes de pensar para além da realidade.

Referências

BOYER, Carl. História da matemática. 1. ed. São Paulo: Edgard Blucher - Universidade de São Paulo, 1974.

EVES, Howard. **Introdução à história da matemática**. Trad. Hygino H. Domingues. 4ªed. Campinas: Unicamp, 2004

IFRAH, G. **Os números: A história de uma grande invenção**. São Paulo: Globo, 2007. 367 p

KOPNIN, P. V. **A dialética como lógica e teoria do conhecimento**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978

MOURA, M. O. (Org). **A Atividade Pedagógica na Teoria Histórico – Cultural**. Brasília - DF. Liber Livro, 2010. 178 p.

SMOLKA, A. L. B. **A criança na fase inicial da escrita: linguagem e desenvolvimento humano**. Campinas: Papyrus, 2000.

VIGOTSKI, L. S. **Imaginação e criação na infância: ensaio psicológico – livro para professores**. Apresentação e comentários Ana Luiza Smolka. Tradução de Zoia Prestes. São Paulo: Ática, 2009.

VIGOTSKI, L. S. **A construção do pensamento e linguagem**. Tradução: Paulo Bezerra. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010

VIGOTSKI, L. V. **A construção do pensamento e linguagem**. Tradução: Paulo Bezerra. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 496 p. 2